

ZELENA EKONOMIJA I ODRŽIVI RAZVOJ – KOMPARATIVNA ANALIZA SRBIJE I SLOVENIJE

GREEN ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT - COMPARATIVE ANALYSIS OF SERBIA AND SLOVENIA

Mladen Mihajlović¹, Jasna Petković²

Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,

[1mladen2001m@gmail.com](mailto:mladen2001m@gmail.com)

[2jasna.petkovic@fon.bg.ac.rs](mailto:jasna.petkovic@fon.bg.ac.rs), ORCID: 0000-0001-5202-8679

Apstrakt: Tema rada je zelena ekonomija i održivi razvoj, sa fokusom na komparativnu analizu Srbije i Slovenije. Cilj istraživanja bio je da se prikažu sličnosti i razlike u pristupu Srbije i Slovenije u procesu zelene tranzicije, uz naglašavanje ključnih izazova i mogućih rešenja.. Analiza je obuhvatila energetske sektor, cirkularnu ekonomiju i institucionalne politike. Rezultati pokazuju da Slovenija, zahvaljujući članstvu u Evropskoj uniji i usklađivanju sa evropskim regulativama, beleži bolje rezultate u većini oblasti. Oslanjanje na nuklearnu elektranu Krško i dobro razvijen sistem reciklaže doprineli su smanjenju emisija i postizanju visokih stopa ponovne upotrebe otpada. Srbija, iako i dalje dominantno zavisna od lignita i sa niskim stopama reciklaže, u poslednjim godinama uvodi moderne instrumente poput aukcija za obnovljive izvore energije i usvaja obaveze u okviru međunarodnih klimatskih sporazuma.

Ključne reči: zelena ekonomija, održivi razvoj, Srbija, Slovenija, komparativna analiza

Abstract: The paper explores the concept of the green economy and sustainable development, focusing on a comparative analysis of Serbia and Slovenia. The main goal of the research was to examine both the similarities and the differences in the way these two countries approach the green transition, while also drawing attention to the key challenges and possible solutions. The analysis considered the energy sector, circular economy, and institutional policies. Findings indicate that Slovenia, due to its EU membership and harmonization with European regulations, demonstrates stronger performance in most areas. Serbia, although still heavily dependent on lignite and with low recycling rates, has in recent years introduced modern instruments such as renewable energy auctions and has committed to obligations within international climate agreements.

Keywords: green economy, sustainable development, Serbia, Slovenia, comparative analysis

1. UVOD

Danas je sve jasnije da razvoj privrede ne može više da se posmatra odvojeno od pitanja životne sredine. Priča o zelenoj ekonomiji i održivom razvoju polako prelazi iz teorije u svakodnevnu praksu, i to se posebno vidi u evropskim zemljama. Srbija i Slovenija su

dobar primer za poređenje – obe su zemlje iz istog regiona, ali sa različitim putevima. Slovenija je već dugo deo Evropske unije i ima postavljene jasne standarde, dok Srbija tek gradi svoj okvir i pokušava da uhvati korak. Upravo ta razlika daje dobru osnovu da se prikaže kako različiti modeli i brzina promena utiču na rezultate. Cilj ovog rada je da uporedi iskustva Srbije i Slovenije u oblasti zelene ekonomije i održivog razvoja. Ideja je da se pokaže gde su sličnosti, a gde velike razlike, šta je kod Slovenije već uhodano, a šta kod Srbije tek u začetku. Takođe, cilj je da se na osnovu tog poređenja dođe do zaključaka koje korake bi Srbija mogla da preuzme iz slovenačkog iskustva kako bi brže i efikasnije sprovela svoju zelenu tranziciju.

2. ZELENA EKONOMIJA I ODRŽIVI RAZOJ

Koncept „zelene ekonomije“ izrastao je upravo iz ideje održivog razvoja. On podrazumeva da rast i zapošljavanje treba da budu vođeni ulaganjima koja smanjuju emisije ugljenika, unapređuju energetska efikasnost i obezbeđuju socijalnu inkluziju. Na taj način zelena ekonomija nudi odgovor na probleme današnjice – klimatske promene, rast cena hrane i energenata, pa i ekonomsku nestabilnost (Gašić, 2013). Prelazak na zelenu ekonomiju se našao u fokusu na konferenciji Ujedinjenih nacija (UN) koja je održana u Rio de Žaneiru godine 2012. U završnom dokumentu istaknuto je da bi sve države trebale da definišu tranziciju na zelenu ekonomiju na osnovu svojih nacionalnih planova, strategija i prioriteta održivog razvoja (Đorić, 2021). Održivi ekonomski razvoj podrazumeva privredni rast koji istovremeno vodi računa o zaštiti životne sredine i unapređenju kvaliteta života ljudi. On povezuje ekonomski napredak sa brigom o zdravlju stanovništva, socijalnom pravdom, otvaranjem novih radnih mesta i očuvanjem prirodnih resursa. Imajući u vidu rizik od novih ekonomskih kriza, ali i posledice prekomernog iscrpljivanja resursa i uništavanja ekosistema, u prvi plan se sve češće ističe koncept zelene ekonomije. On predstavlja značajan zaokret u načinu razmišljanja, jer nudi mogućnost da se ekonomski rast i razvoj ostvare uz manju potrošnju resursa i smanjenje pritiska na prirodu, čime se stvaraju uslovi za dugoročno održivu budućnost.

2.1. ODRŽIVI RAZVOJ

Održivi razvoj je danas postao neizostavni deo našeg svakodnevnog života i razmišljanja, jer upravo on u velikoj meri oblikuje budućnost (Akinsemolu & Onyeaka, 2025). Održivi razvoj u suštini znači da ljudi danas treba da žive i rade na način koji neće uništiti prirodu i resurse koje će koristiti i generacije posle nas. To je ideja da razvoj privrede i društva ne sme ići na štetu ekosistema, već da mora da obezbedi jednake šanse i za buduće generacije (Frey, 2001). Najprihvaćenija definicija održivog razvoja glasi da on „zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, a da ustvari ne ugrožava buduće generacije i njihov razvoj kako bi nesmetano zadovoljavali potrebe u budućnosti“ (UNESCO, 2005). Suština ovog koncepta ogleda se u ravnoteži između ekonomije, društva i ekologije, uz uvažavanje kulturne raznolikosti i pravične raspodele resursa (UNESCO, 2005). Ujedinjene nacije su Agendu za održivi razvoj do 2030. usvojile 2015, predstavlja globalni okvir

usmeren ka miru, blagostanju i ekološkoj održivosti, a obuhvata 17 međusobno povezanih ciljeva održivog razvoja (Gohr et al., 2025).

Koncept održivog razvoja zasniva se na tri stuba. Prvi je ekološka održivost, koja znači da privredni rast mora da bude usklađen sa očuvanjem prirodnih procesa i biološke raznovrsnosti. Drugi stub je socijalna i kulturna održivost, odnosno usklađenost razvoja sa vrednostima i identitetom zajednice. Treći je ekonomska održivost, koja podrazumeva da se resursima upravlja tako da oni budu dostupni i generacijama koje dolaze (Jovičić, 2020).

U literaturi se često pominju dva tipa održivog razvoja – slabi (blagi) i jaki (čvrsti). Slabi tip polazi od pretpostavke da prirodu u određenoj meri može zameniti kapital i da je fokus na efikasnijem korišćenju resursa. Jaki tip, s druge strane, smatra da priroda nema zamenu i da ekosistemi moraju biti očuvani kao osnova života (Jovičić, 2020).

2.1.1. Međunarodni institucionalni okvir

Ideja održivog razvoja postepeno je ulazila u međunarodnu politiku kroz različite konferencije i dokumente Ujedinjenih nacija. Prva značajna prekretnica u sferi zaštite životne sredine bila je konferencija u Stokholmu 1972. godine- Konferencija UN, na kojoj je ukazano na to koliko zagađenje ugrožava zdravlje ljudi, prirodu i kulturna dobra. Upravo tada je 5. jun su proglasili za Svetski dan zaštite životne sredine (Jovičić, 2020). Svetska komisija za životnu sredinu i razvoj osnovana je osamdesetih godina, a 1987. je objavljen čuveni izveštaj „naša zajednička budućnost“. Ovim dokumentom prvi put je jasno uspostavljena veza između razvoja i ekologije, uz upozorenje na posledice nekontrolisanog ekonomskog rasta (Jovičić, 2020).

Veliki iskorak načinjen je na Samitu u Riju 1992. godine, gde su usvojeni ključni dokumenti poput Rio deklaracije, Agende 21, Konvencije o klimatskim promenama i Konvencije o biološkoj raznovrsnosti. Posebnu težinu imala je Agenda 21, jer je donela konkretan plan delovanja u različitim oblastima sa ciljem da društva prilagode svoje funkcionisanje principima održivosti (Segger & Olawuyi, 2025). Dvadeset godina kasnije, 2012. godine, održan je samit Rio+20, na kojem je dodatno istaknut koncept „zelene ekonomije“, zasnovan na ideji da privredni rast može ići paralelno sa očuvanjem prirodnih resursa i smanjenjem siromaštva. Tom prilikom usvojen je dokument „Budućnost koju želimo“, koji je poslužio kao smernica za narednu deceniju (Velempini, 2025). Između ova dva događaja, 2002. godine, organizovan je i Svetski samit o održivom razvoju u Johaneshurgu. Njegov glavni cilj bio je da proceni koliko je sprovedena Agenda 21 i da skrene pažnju na nove izazove, među kojima su obnovljivi izvori energije, smanjenje siromaštva i obezbeđivanje pristupa vodi (Velempini, 2025).

3. ISTRAŽIVANJE

Cilj istraživanja bio je da se kroz poređenje Srbije i Slovenije prikaže na kom nivou se nalazi svaka od ovih zemalja u pogledu zelene ekonomije i održivog razvoja. Poseban akcenat stavljen je na energetiku i cirkularna ekonomiju, jer upravo u tim oblastima najbolje dolaze do izražaja sličnosti i razlike između dve države.

Korišćeni su sekundarni podaci iz međunarodnih i nacionalnih izvora, pre svega iz baza podataka Međunarodne agencije za energiju (IEA), Evropske agencije za životnu sredinu (EEA), Ujedinjenih nacija (UNFCCC), kao i izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine Srbije (SEPA). Analiziran je period od 2010. do 2023. godine, kako bi se sagledali i trendovi, a ne samo preseći trenutnog stanja (IEA, EEA, UNFCC, SEPA).

Istraživanje je obuhvatilo sledeće indikatore:

- udeo obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji,
- struktura proizvodnje električne energije (ugalj, nuklearna, hidro, solar i vetar),
- emisije CO₂ po glavi stanovnika,
- stopa reciklaže komunalnog otpada.

Slovenija i Srbija predstavljaju vrlo zanimljiv primer za poređenje kada je reč o zelenoj ekonomiji i održivom razvoju. Iako pripadaju istom geografskom i kulturnom prostoru, njihovi putevi u procesu zelene tranzicije značajno su se razlikovali poslednjih decenija. Kao članica Evropske unije, Slovenija je bila obavezna da usklađuje svoje politike sa evropskim zakonodavstvom, što joj je omogućilo da mnogo ranije postavi jasne standarde i ciljeve u vezi sa obnovljivim izvorima energije, smanjenjem emisija i cirkularnom ekonomijom. Srbija, s druge strane, iako kandidat za članstvo u EU, tek u poslednjih nekoliko godina intenzivnije radi na izgradnji regulatornog okvira i uvođenju konkretnih instrumenata za podsticanje zelene ekonomije (EEA, 2024).

Tabela 1. Komparativni pokazatelji zelene ekonomije - Srbija i Slovenija Izvor: Eurostat, 2023; EEA, 2023

Pokazatelj	Slovenija	Srbija
Udeo uglja u proizvodnji struje (2023)	~27% (ostatak nuklearna + hidro + OIE)	~59% (dominantna lignit)
Nuklearna energija	Nuklearna elektrana Krško (~36% proizvodnje)	Nema nuklearne kapacitete
Plan smanjenja upotrebe uglja	Do 2033. godine	Nema zvaničan datum
Udeo obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji	25,07% (2023)	~25% (2021, poslednji dostupni podatak)
Reciklaža komunalnog otpada	~63% (državni nivo, 2022)	~15% (2020)
Primer dobre prakse	Ljubljana – 69,9% odvojeno sakupljanje otpada (2023)	Aukcije za vetar i solar – 425 MW dodeljeno (2025)
Klimatski ciljevi do 2030.	Usklađeni sa EU ciljem –55% emisija u odnosu na 1990.	–13,2% u odnosu na 2010. (≈ –33,3% u odnosu na 1990.)
Institucionalni okvir	Mapa puta za cirkularnu ekonomiju (2018), deo EU ETS	Novi zakoni o OIE, aukcije (CfD), ali bez ETS sistema

U energetsom sektoru razlike su naročito izražene. Slovenija se u velikoj meri oslanja na nuklearnu elektranu Krško, koja obezbeđuje stabilnu proizvodnju struje i značajno smanjuje emisije ugljen-dioksida. Uz to, država je donela plan da potpuno ukine korišćenje uglja u termoelektranama najkasnije do 2033. godine, čime se jasno obavezala na dugoročni prelazak ka čistim izvorima energije (Beyond Fossil Fuels, 2024). Srbija se, međutim, i dalje oslanja na lignit, koji čini oko 59% proizvodnje električne energije u 2023. godini (IEA, 2023). Prema OECD (2023), više od dve trećine električne energije u Srbiji potiče iz termoelektrana na uglj, što značajno usporava proces energetske tranzicije. Bankwatch (2024) dodatno naglašava da ovakva zavisnost predstavlja i ekonomski problem zbog rastućih troškova emisija CO₂ i ograničenog pristupa fondovima EU. Posledica ovakve zavisnosti od uglja su visoke emisije gasova sa efektom staklene bašte, ali i značajni ekonomski rizici, naročito imajući u vidu uvođenje evropskog mehanizma CBAM. Ipak, važno je naglasiti da je Srbija u svom ažuriranom nacionalno utvrđenom doprinosu (NDC) preuzela obavezu da do 2030. smanji emisije za 13,2% u odnosu na 2010. godinu, što predstavlja važan korak ka održivijem razvoju (UNFCCC, 2022). Climate Analytics (2023) ukazuje da trenutni ciljevi Srbije nisu u skladu sa globalnim putem ka 1,5°C, ali predstavljaju pozitivan pomak jer uključuju i mere za energetska efikasnost i veće korišćenje obnovljivih izvora.

Kada se posmatraju obnovljivi izvori, obe zemlje beleže napredak, ali različitim tempom i instrumentima. Slovenija koristi kombinaciju hidroelektrana i nuklearne energije kao osnovu stabilnosti, dok su vetar i solar još uvek u manjem udelu, ali uz stalne planove za rast. Srbija je, s druge strane, uvela aukcije po modelu ugovora o diferencijalnoj ceni (CfD) i 2025. godine uspešno dodelila 425 MW kapaciteta vetra i solara, po konkurentnim cenama od 50,9 €/MWh za solar i 53,5 €/MWh za vetar (Renewables Now, 2025). Ovaj potez predstavlja ozbiljan pomak, jer investitorima daje sigurnost, a državi omogućava da poveća učešće obnovljivih izvora na održiv način. Podaci Eurostata (2023) pokazuju da Srbija zaostaje u poređenju sa prosekom EU, dok Svetska banka (2023) ističe da su infrastrukturna ulaganja i lokalne politike ključne za povećanje stope reciklaže u narednoj deceniji.

Cirkularna ekonomija je još jedna oblast gde se vidi jasna razlika. Slovenija je među evropskim liderima po stopi reciklaže otpada, koja je iznosila oko 63% na nivou države 2022. godine (EEA, 2025). Posebno se ističe Ljubljana, koja je 2023. dostigla čak 69,9% odvojenog sakupljanja otpada. To je rezultat uvođenja praktičnih rešenja, poput sistema „od vrata do vrata“, ograničenog pristupa kantama za mešani otpad i snažnih edukativnih kampanja koje su uticale na ponašanje građana. Srbija, sa druge strane, ima mnogo skromnije rezultate – stopa reciklaže iznosi oko 15% (SEPA, 2020). Glavni izazovi su nedovoljno razvijena infrastruktura, niska svest građana i nepostojanje dugoročne politike koja bi obavezala lokalne samouprave na sistematski pristup cirkularnoj ekonomiji. UNECE (2022) u svom izveštaju ističe da su aukcije važan instrument za privlačenje privatnih investicija i da predstavljaju prekretnicu u energetske politici Srbije. Slovenija je još 2018. godine usvojila Mapu puta za cirkularnu ekonomiju, čime je postavila institucionalni okvir koji povezuje različite sektore – od energetike, preko otpada, do industrijske proizvodnje (EEA, 2024). Srbija je tek u poslednjih nekoliko godina

počela da uvodi moderne instrumente, ali se vidi pozitivan trend jer su nove politike usmerene na dugoročne rezultate.

Grafikon 1. Stopa reciklaže u Sloveniji i Srbiji u periodu od 2010. godine do 2022. Godine.

Izvor: Eurostat, 2023; EEA, 2023

Na grafikonu je prikazano poređenje stope reciklaže komunalnog otpada u Srbiji i Sloveniji od 2010. godine pa sve do 2022. godine. Rezultati jasno pokazuju da je Slovenija ostvarila kontinuiran rast, prelazeći sa oko 35% reciklaže 2010. godine na više od 60% u 2022. godini (EEA, 2025). Ovakav napredak posledica je sistemskog pristupa koji uključuje dobro organizovan sistem odvojenog sakupljanja otpada, edukaciju građana i institucionalnu podršku kroz strategije i zakonske regulative. S druge strane, Srbija je u istom periodu beležila sporiji napredak. Od 2010. godine, kada je stopa reciklaže bila svega oko 5%, došlo je do postepenog rasta do približno 15% u 2020. godini, nakon čega se taj procenat zadržao bez značajnijeg povećanja (SEPA, 2020). Glavni razlozi za ovako skroman rezultat leže u nedovoljnoj razvijenosti infrastrukture za odvojeno sakupljanje otpada, nedostatku investicija i slaboj motivaciji građana da aktivno učestvuju u procesima reciklaže.

Uporedna analiza jasno pokazuje da je Slovenija među liderima u Evropi kada je reč o reciklaži, dok Srbija i dalje zaostaje, ali ima značajan prostor za napredak. Iskustvo Slovenije može poslužiti kao dobar model za unapređenje prakse u Srbiji, naročito u pogledu lokalnih inicijativa poput sistema „od vrata do vrata“ i obaveznih edukativnih kampanja za stanovništvo (Eurostat, 2023).

Na osnovu poređenja može se zaključiti da Slovenija trenutno ima bolje rezultate i veću usklađenost sa evropskim standardima, dok Srbija zaostaje, ali pokazuje znake napretka. Ključna prednost Slovenije je stabilan institucionalni okvir i dugogodišnja primena politika EU, dok je prednost Srbije u tome što može brže da uči na tuđem iskustvu i preskoči pojedine faze tranzicije. Ako Srbija uz razvoj obnovljivih izvora uspešno reformiše sistem upravljanja otpadom i ojača sprovođenje politika na lokalnom nivou, razlika u odnosu na Sloveniju može se značajno smanjiti u narednoj deceniji.

4. ZAKLJUČAK

Komparativna analiza Srbije i Slovenije pokazala je da, iako se obe zemlje suočavaju sa sličnim izazovima, njihovi putevi u razvoju zelene ekonomije i održivosti značajno odstupaju. Slovenija je zahvaljujući članstvu u Evropskoj uniji mnogo ranije postavila čvrste temelje u ovoj oblasti. Usvajanje evropskih standarda, snažna institucionalna podrška i ulaganja u cirkularnu ekonomiju doveli su do visokih rezultata, naročito u reciklaži otpada i smanjenju zavisnosti od uglja. Posebno se izdvaja primer Ljubljane, koja je uspela da postane evropski lider u odvojenom sakupljanju otpada, što jasno pokazuje koliko lokalne politike i angažman građana mogu doprineti održivom razvoju.

Srbija, s druge strane, i dalje zaostaje, pre svega zbog velike zavisnosti od lignita i slabo razvijenog sistema upravljanja otpadom. Međutim, poslednjih godina primećuje se pomak – usvajaju se novi zakoni, uvode aukcije za obnovljive izvore energije i jačaju obaveze kroz međunarodne klimatske sporazume. Ovi koraci predstavljaju solidnu osnovu za bržu tranziciju, ali je potrebno obezbediti njihovu doslednu primenu i ulagati u infrastrukturu, naročito u oblasti cirkularne ekonomije.

Iz poređenja se može zaključiti da Slovenija trenutno ima jasnu prednost i bolje rezultate, ali i da Srbija ima priliku da ubrza svoj put ka održivijem razvoju. Ukoliko preuzme dobre prakse iz slovenačkog iskustva, kao što su lokalne inicijative za reciklažu i sistemski pristup energetske tranziciji, Srbija može smanjiti jaz i obezbediti ekonomski rast koji neće ugroziti buduće generacije. Zelena ekonomija, iako predstavlja izazov, zapravo je prilika za modernizaciju privrede, otvaranje više novih radnih mesta i značajno unapređenje kvaliteta života.

Da bi Srbija napravila suštinski pomak ka zelenijoj ekonomiji, važno je da strategije koje postoje ne ostanu samo na papiru, već da se pretoče u stvarne i vidljive promene. To podrazumeva bolju saradnju između državnih institucija, lokalnih samouprava i privrede, kao i veća ulaganja u istraživanja, inovacije i obrazovanje koje bi građanima približilo značaj održivog načina života. Umesto kratkoročnih mera, potrebno je graditi dugoročne politike koje povezuju zaštitu životne sredine sa ekonomskim razvojem, otvaranjem novih radnih mesta i unapređenjem kvaliteta života. Kada se održivost prepozna ne kao trošak, već kao prilika za modernizaciju i napredak, Srbija će moći da prati evropske tokove i izgradi društvo u kojem su priroda i privreda u ravnoteži.

LITERATURA

- [1] Akinsemolu, A. A., & Onyeaka, H. (2025). The role of green education in achieving the sustainable development goals: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 210, 115239. DOI: 10.1016/j.rser.2024.115239
- [2] Bankwatch. (2024). The energy sector in Serbia. CEE Bankwatch Network. Preuzeto sa <https://bankwatch.org/beyond-fossil-fuels/the-energy-sector-in-serbia>.
- [3] Beyond Fossil Fuels. (2024). Slovenia coal phase-out by 2033. Dostupno na: <https://beyondfossilfuels.org>
- [4] Velepini, K. (2025). Assessing the role of environmental education practices towards

- the attainment of the 2030 sustainable development goals. *Sustainability*, 17(5), 2043. <https://doi.org/10.3390/su17052043>
- [5] Gašić, M. (2013). Zelena ekonomija. Učenje za poduzetništvo, 3(1), 174-180. Preuzeto sa <https://hrcak.srce.hr/130308>
- [6] Gohr, C., Rodríguez, G., Belomestnykh, S., Berg-Moelleken, D., Chauhan, N., Engler, J. O., ... & von Wehrden, H. (2025). Artificial intelligence in sustainable development research. *Nature Sustainability*, 1-9. <https://doi.org/10.1038/s41893-025-01598-6>
- [7] Đorić, Ž. (2021). Zelena ekonomija i održivi razvoj u zemljama zapadnog Balkana, *Ekonomске Ideje i Praksa*, (41). <https://doi.org/10.54318/eip.2025.md.659>
- [8] Eurostat. (2023). Recycling rate of municipal waste (cei_wm011). European Commission. Preuzeto sa https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_wm011
- [9] EEA. (2024). Circular economy country profile: Slovenia. European Environment Agency. Dostupno na: <https://www.eea.europa.eu>
- [10] EEA. (2025). Municipal waste management in Slovenia. European Environment Agency. Dostupno na: <https://www.eea.europa.eu>
- [11] IEA. (2023). Serbia electricity generation by source. International Energy Agency. Dostupno na: <https://www.iea.org>
- [12] Jovičić, D. (2020). Turizam i zaština životne sredine. Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
- [13] OECD. (2023). Energy prices and subsidies in the Western Balkans: Serbia. Organisation for Economic Co-operation and Development. Preuzeto sa https://www.oecd.org/en/publications/energy-prices-and-subsidies-in-the-western-balkans_082ea26a-en/full-report/energy-prices-and-subsidies-in-serbia
- [14] Renewables Now. (2025). Serbia awards 425 MW of wind and solar in second CfD auction. Dostupno na: <https://renewablesnow.com>
- [15] SEPA. (2020). Izveštaj o reciklaži otpada u Srbiji. Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Dostupno na: <https://www.sepa.gov.rs>
- [16] Segger, M. C. C., & Olawuyi, D. S. (2025). Sustainable development law: principles, practices, and prospects. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199276707.001.0001>
- [17] SURS. (2022). Okoljski statistični podatki. Statistični urad Republike Slovenije. Preuzeto sa <https://www.stat.si>
- [18] UNESCO. (2005). Guidelines and Recommendations for Reorienting Teacher Education to Address Sustainability. UNESCO Education Sector, Paris.
- [19] UNFCCC. (2022). Updated Nationally Determined Contribution of the Republic of Serbia. United Nations Framework Convention on Climate Change. Dostupno na: <https://unfccc.int>
- [20] UNECE. (2022). Renewable energy uptake in Serbia: Factsheet. United Nations Economic Commission for Europe. Preuzeto sa https://unece.org/sites/default/files/2022-10/UNECE-REUptake_Factsheet_Serbia_Final.pdf
- [21] Frey, R.S. (2001). *Environment and Society*. Kansas City: Kansas State University
- [22] Climate Analytics. (2023). 1.5°C national pathway explorer: Serbia. Climate Analytics. Preuzeto sa <https://1p5ndc-pathways.climateanalytics.org/countries/serbia>
- [23] World Bank. (2023). Renewable energy consumption (% of total final energy consumption) – Serbia. World Development Indicators. Preuzeto sa <https://data.worldbank.org/indicator/EG.FEC.RNEW.ZS>